

YANGI O'ZBEKISTONDA TARIX SOHASINING DOLZARB MASALALARI

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

KONFERENSIYA TO'PLAMI

2026

URGANCH INNOVATSION UNIVERSTITETI

Google Scholar

zenodo

OpenAIRE

Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari [Matn]: to'plam. – Urganch: 2026. – 212 b.

Dunyo tamaddunida **tarix fani** alohida va muhim o'rin egallaydi. Tarix boshqa fanlardan farqli ravishda insoniyat jamiyati taraqqiyoti, davlat va sivilizatsiyalarning shakllanishi, jamiyat hayotida yuz bergan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarni izchil hamda tizimli ravishda o'rganadi. Tarix ilmi o'tmish voqealarini tahlil qilish orqali bugungi kunni anglash va kelajakni belgilashda ahamiyatli hisoblanadi.

“**Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to'plamidagi ilmiy tezis va maqolalar tarix sohasida amalga oshirilgan so'nggi tadqiqot va yangiliklarni keng ilmiy jamoatchilikka yetkazishga xizmat qiladi.

Mas'ul muharrirlar:

t.f.n., professor v.b. R.Abdirimov

PhD., dots. U.Maxmudov

Tahrir hay'ati:

PhD., dots. R.Anyozov

PhD., dots. M.Egamberganova

PhD., dots. B.Satimov

PhD., dots. O.Rajabov

To'plamda keltirilgan tezis (maqola)larning mazmuni, undagi ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to'g'riligiga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

TOPLUM VE KADIN: TARİHSEL ADALETSİZLİKTEN HUKUKİ EŞİTLİĞE DOĞRU

Ahmedova Nilufar Allayorovna

Urganch İnovasyon Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada turli davrlarda va turli mamlakatlarda ayollarga nisbatan qo'llanilgan yondashuvlar tarixiy kontekstda tahlil qilinadi. Tadqiqotda ayollarga qo'yilgan cheklovlar, zulm va adolatsizliklar hamda ularga berilgan imkoniyatlar va huquqlar o'rganiladi. Shuningdek, tarixiy tajribalar zamonaviy qarashlar bilan solishtirilib, ayollarning jamiyatdagi roli va ijtimoiy jinsiy tenglik masalalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Johiliya davri, Islom, Imom Buxoriy, feminizm, Abigail Smith Adams, Shiva, Strabon, Bobur, Malika To'maris, Malika Kabaj, Saroymulk xonim, Gavharshod Begim, Mahmudxo'ja Behbudiy

Аннотация: В статье анализируются исторические подходы к отношению к женщинам в разные эпохи и в различных странах. Исследуются ограничения, насилие и несправедливость, с которыми сталкивались женщины, а также предоставленные им возможности и права. Кроме того, исторический опыт сопоставляется с современными представлениями, анализируются изменения роли женщин в обществе и вопросы гендерного равенства.

Ключевые слова: Эпоха джахилии, Ислам, Имам Бухари, феминизм, Франсуаза Пуллен де Ла Барр, Эбигейл Смит Адамс, Шива, Страбон, Бабур, царица Томирис, царица Кабадж, Сароймулк-ханым, Гавхаршодбегим, Махмудходжа Бехбудий

Özet: Bu makalede, farklı dönemlerde ve çeşitli ülkelerde kadınlara yönelik yaklaşımlar tarihsel bağlamda analiz edilmektedir. Araştırmada kadınlara uygulanan kısıtlamalar, zulüm ve adaletsizlikler ile onlara tanınan fırsatlar ve haklar incelenmektedir. Ayrıca tarihsel deneyimler modern bakış açılarıyla karşılaştırılarak, kadınların toplumdaki rolündeki değişimler ve toplumsal cinsiyet eşitliği meseleleri ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Cahiliye dönemi, İslam, İmam Buhârî, feminizm, Abigail Smith Adams, Şiva, Strabon, Babür, Kraliçe Tomris, Kraliçe Kabaj, Saraymülk Hanım, Gâvherşad Begüm, Mahmudhoja Behbudi

Yüzyıllar boyunca kadına değer vermek ve ona saygı göstermek, Özbek halkına özgü bir erdem olmuştur. Geleneksel anlayışta kadın; evin hanımı, çocukların terbiyecisi ve aile huzurunun simgesidir. Değerler sisteminde kadına saygı, aileye saygı ile eşdeğer kabul edilir. Milli kültürde kadın, edep, haya ve zarafetin timsali olarak yüceltilir. Modern milli değerler temelinde kadın haklarının güvence altına alınması ve onların her yönüyle desteklenmesi, "Hiçbir kadın göz ardı edilmeyecek" ilkesi doğrultusunda devlet politikası seviyesine yükseltilmiştir. Bu bağlamda son yıllarda ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliği ile kadınların hak ve menfaatlerinin korunması konusunda büyük değişimler yaşanmaktadır. Zira

Özbek halkı tarihinde kadınlar yalnızca aile içinde değil, aynı zamanda eğitim, sanat ve devlet yönetiminde de önemli roller üstlenmiştir.

İnsanlık tarihinde kadın haklarının tanınması oldukça zor ve çoğu zaman kanlı süreçler eşliğinde gerçekleşmiştir. Yüce Allah yeryüzüne İslam nurunu göndermeye başladığında, dünya cehalet bataklığına saplanmış durumdaydı. Her tarafta bilgisizlik, adaletsizlik, zulüm ve baskı hâkimdi. Özellikle kadınlarla ilgili konularda bu durum en uç noktaya ulaşmıştı. Hatta bazı topluluklar kadını insan yerine bile koymuyordu. Örneğin Hristiyan dünyasında özel toplantılar düzenlenmiş ve dönemin önderleri tarafından şu kararlar alınmıştır: “Kadın, erkeği yoldan çıkarmak için yaratılmış bir şeytandır; ona bakan kimse de günahkâr olur. Kadının nefesinin havayı kirletmemesi için ağzı kapalı olmalıdır.” Cahiliye toplumunda kadın, adeta bir meta olarak görülüyordu. Erkek için bir eşya, şehvet aracı sayılıyordu. Aile kurumu son derece yozlaşmıştı. Kadınlar mal gibi miras bırakılabiliyordu. Kadına yönelik aşağılayıcı tutumlar ve zulümler birçok millet ve kabilede görülmekteydi.

İslam'dan önce Arap Yarımadası'nda kadınların hiçbir hakkı yoktu. Erkekler sınırsız sayıda evleniyor, cariyelerini fuhşa zorlayarak gelir elde ediyorlardı. Kadınlarla aynı mekânda oturmak bile uygun görülüyordu.

İmam Buhârî ve diğer muhaddislerin Hz. Âişe (r.a.)'den rivayetlerine göre, cahiliye döneminde dört çeşit nikâh bulunmaktaydı:

1. Günümüzdeki nikâha benzeyen evlilik
2. Kadının, soylu bir erkekten çocuk sahibi olması için başka bir erkeğe gönderilmesi
3. Birden fazla erkeğin tek bir kadınla ilişki kurması
4. Fahişelik yapan kadınların evlerine bayrak asması

İslam'ın gelişiyle birlikte bu uygulamaların tümü kaldırılmış ve yalnızca İslami nikâh geçerli kılınmıştır[1].

İslâm gelmeden evvel Arap toplumunda ebeveyn arasında çocuklarına karşı sorumluluk duygusu gayet zayıftı. Ailenin reisi olan erkek, aile bireylerinin tamamını mülkü gibi görüyor ve onlara istediği şekilde davranıyordu. İslâm'dan evvel nasıl, ne şekilde ve niçin yapıyorsa yapılsın kız çocuklarının gömülmesi, son derece çirkin ve insanlık dışı bir davranıştı.

Kız çocuklarının diri diri gömülmesi veya çeşitli şekillerde katledilmesi sadece Araplara has bir durum değildi. O dönem dünyanın birçok yerinde insanlar ve hayvanlar, tanrılara şükretmek ve onların öfkelerini dindirmek için kurban edilirdi. Kız çocuklarının katli denildiğinde cahiliye Arap toplumu akla gelmektedir. Böyle olmakla birlikte o dönem dünyada diğer ülke ve milletlerin de Araplardan farkı bulunmuyordu. Bu dönemde diri diri gömme şeklinde olmasa da dünyanın farklı yerlerinde, değişik şekillerde kız çocuklarını öldürme hadisesi karşımıza çıkmaktadır[2].

İslam dini, Arabistan'da kız çocuklarının öldürülmesini yasaklamış ve kadınlara miras hakkı tanımıştır. Buna karşın Avrupa'da kadınların seçme ve seçilme hakkına ancak XIX–XX. yüzyıllarda kavuştuğu bilinmektedir. XIX.

yüzyıla kadar Avrupa ülkelerinde kadınlara oy kullanma hakkı tanınmamış, onların siyasal yaşama katılımının sınırlandırılması olağan bir uygulama olmuştur. Örneğin, Antik Yunan ve Roma toplumlarında kadınlar oy kullanma hakkından tamamen yoksundu. Siyasal hayata katılma hakları bulunmuyordu; bu hak yalnızca erkek yurttaşlara tanınmıştı. XIX. yüzyıla kadar Avrupa'nın birçok toplumunda kadınların siyasal haklardan mahrum bırakılması olağan bir durumdur. Özellikle Orta Çağ ve feodal düzen dönemlerinde dinî inançlar ve gelenekler, kadınları esas olarak aile ve ev içi rollerle sınırlandırmış; onları siyaset ve yönetim alanlarından uzak tutmuştur. Bu dönemlerde siyasal alanda erkekler mutlak üstünlüğe sahipti. XV–XVII. yüzyıllarda Avrupa'da binlerce kadın “cadılık” suçlamasıyla yakılarak öldürülmüştür. İngiltere'de Coverture yasasına göre evli kadın hukuki kişiliğini kaybetmekteydi.

Burjuva ilişkilerinin gelişmesiyle birlikte feminist düşünceler yayılmıştır. Fransız düşünür François Poullain de La Barre, “İki Cinsin Eşitliği Üzerine” adlı eserinde kadınların eşitsizliğinin doğa yasası değil, erkek egemenliğinin sonucu olduğunu belirtmiştir. Amerikalı feminist Abigail Smith Adams ise şu sözleriyle tarihe geçmiştir: “Çıkarlarımızı dikkate almayan bir yönetime ve katılmadığımız yasalarla yönetilmeye boyun eğmeyiz.” Bu hareketlerin bir sonucu olarak, XIX–XX. yüzyıllara gelindiğinde ABD ve Avrupa'nın birçok ülkesinde kadınlara erkeklerle eşit hak ve fırsatlar tanınmış, buna oy kullanma hakları da dâhil edilmiştir. Örneğin, Finlandiya 1906'da[3], İngiltere 1918'de, Fransa ise 1944'te kadınlara oy hakkı tanımıştır. (Özbekistan'da 1924).

Çin'de kadın güzelliği, ayak bağlama yoluyla fiziksel sakatlık üzerinden tanımlanmıştır. Bu uygulama, kadının özgürlüğünü kısıtlamanın en zalim yollarından biri olmuştur.

“Hindistan, kadınlar için en tehlikeli ülke olarak kabul edildi” [4] diye yazmaktadır Sputnik Özbekistan resmî haber sitesinde. Reuters haber ajansı, kadınlar için en tehlikeli ülkelere ilişkin ilk on sıralamayı hazırlamıştır. Bu ülkeler arasında Hindistan, Afganistan, Suriye, Somali ve hatta Amerika Birleşik Devletleri de yer almaktadır [5]. Bu kaygı verici sıralamada Hindistan birinci sırada yer almıştır. Bunun temel nedeni, bu ülkede kadınların sürekli baskı ve korku altında yaşamaları; cinsel ve fiziksel şiddete maruz kalmaları; ev içi kölelik ile reşit olmayanların evlendirilmesi gibi vakaların yaygın biçimde görülmesidir.

Hindistan'da Şiva onuruna düzenlenen bazı bayramlarda, toplu ve açık biçimde fuhuşa yönelinmiştir. Strabon'un aktardığına göre, Hindistan'da binlerce fakir (muhtemelen Brahmanlar ya da belirli bir dinî–ruhanî öğretinin temsilcileri) ülkeyi dolaşmaktaydı. Bu kişiler her yerde ve aileler tarafından büyük saygı ve hürmetle karşılanmış, erkekler eşlerini ve kızlarını onların tasarrufuna bırakmışlardır [6]. Bu tür uygulamalar, Hindistan'da gelenek ile hukuk arasındaki dengenin bulunmadığını; daha açık bir ifadeyle, kadınlarda hukuki bilinç ve hukuk kültürünün yeterince gelişmediğini göstermektedir.

Hindistan tarihinde “Sati” geleneği kapsamında dul kadınlar, ölen eşleriyle birlikte yakılmıştır. Bu durum, Babürlüler dönemi yıllıkları ile İngiliz sömürge

yönetimine ait 1829 tarihli belgelerde açıkça yansıtılmaktadır. Babür ve ondan sonraki hükümdarlar bu geleneğe karşı mücadele etmişlerdir.

Özbek devlet geleneği tarihinde, kadınlar arasından yetişmiş şahsiyetlerin toplumsal ve siyasal ilişkilerde üstlendikleri aktif rol açıkça görülmektedir. Tomris Hatun, Kabaj Hatun, Saraymülk Hanım ve Gâvherşad Begüm gibi birçok tarihî şahsiyetin ülkemizin geçmişinde ve halkımızın yaşamındaki konumları kendine özgü olmakla birlikte, onları birleştiren ortak bir unsur vardır. Bu da, söz konusu şahsiyetlerin bu vatana ve bu halka hizmet ederek yaşamış olmalarıdır. En önemlisi, Özbek devletçiliğinin 2700 yıllık tarihsel gelişimi içerisinde onların da devlet ve toplum önderleri olarak kendilerine özgü bir yere sahip olmalarıdır [7].

Ülkemiz tarihinde faaliyet göstermiş kadın önderler, yalnızca siyasal ve toplumsal alanlarda değil, aynı zamanda halkın zihninde kadına duyulan saygı ve hürmetin sembolü hâline gelmişlerdir. Tomris Hatun, Kabaj Hatun, Saraymülk Hanım ve Gâvherşad Begüm gibi şahsiyetlerin faaliyetleri, onların emek ve fedakârlıklarının halk tarafından takdir edildiğini ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir değer olarak korunduğunu göstermektedir. Bu kadınlar, vatanlarına olan bağlılıklarının yanı sıra, kadınların toplumdaki konumunu ve etkisini ortaya koymuş; bilgi, bilgelik ve cesaretleriyle tüm topluma örnek olmuşlardır. Bu bağlamda, Özbek tarihinde kadınlar yalnızca devlet adamı değil, aynı zamanda halk tarafından saygı duyulan liderler ve toplumun sosyo-kültürel yaşamında önemli rol oynayan şahsiyetler olarak kabul edilmiştir. Bu durum ise, Özbek halkının kadınlara yönelik yüksek saygısını ve onların emeğini takdir etme kültürünü daha da pekiştirmektedir.

Aydın düşünürümüz Mahmudhoja Behbudiy'in de dediği gibi: "Kadınları toplumun tam üyeleri olarak kabul etmeden, aile meselelerini doğru bir şekilde çözmeden ve genç nesli doğru yoldan yetiştirmeden, toplumu ıslah etmek ve onu kalkınma yönünde ilerletmek mümkün değildir; nihayetinde bir milletin kaderi, onun kadınlarının ve ailesinin durumuna bağlıdır." Özbek tarihinde kadınların toplumdaki yerine verilen bu değer, günümüzde de önemini yitirmemiştir [8].

Sonuç olarak, kadınlara saygı göstermek, onların bilgisini geliştirmek ve toplum hayatına aktif katılımlarını sağlamak yoluyla, kendi ailemizi, toplumumuzu ve tüm milletimizi güçlendirebiliriz. Bu nedenle, kadının toplumdaki konumu her zaman değer verilen ve takdir edilen bir pozisyon olmalıdır.

Kullanılan Kaynaklar

1. Johiliyat davrida ayolga munosabat. 25-mart 2018-y
https://www.naqshband.uz/makolalar/johiliyat_davrida_ayolga_munosabat
2. Ahmet Acarlıoğlu. Câhiliye Arap Toplumunda Kız Çocuklarının Katli Meselesi: İslam Tarihi Perspektifinden Değerlendirme. Year 2019, Volume: 23 Issue: 1, 441 - 460, 15.06.2019
<https://doi.org/10.18505/cuid.535105>
3. Women in Parliament, a historical view By [EPRSLibrary/](https://www.eprslibrary.com/) October 4, 2012
4. Sputnik O'zbekiston <https://oz.sputniknews.uz>. 11:55, 28-Iyun 2018
5. Kun.uz <https://kun.uz>. 12:53 / 06.01.2019
6. Qarang : Dyupui Ye. Prostitutsiya v drevnosti. –Kishenev, Logos , 1991. –S.11 va b.
7. Азамат Зиё. Ўзбек аёллари тарих сахнасида: Томир хотун, Қабаж хотун, Сароймулкхоним, Гавҳаршодбегим. Т.: - Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси. Фан,-2002 й
8. Ayol jamiyatni go'zal, dilbar va adolatli qiladi. Milliy tiklanish gazetasi. 2009-yil, 4-mart